

NEYRO TO'RLI KLASTERLASH USULLARI**Tojimatov Israil Nurmatovich****Farg'ona davlat universiteti Amaliy matematika
va informatika kafedrası katta o'qituvchisi****E-mail: israiltojimatov@gmail.com****Ibroximova Shabnamxon Sherzodjon qizi****Farg'ona davlat universiteti Amaliy matematika
yo'nalishi 3-bosqich 23.09-guruh talabasi****E-mail: shabnamibrohimova128@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17896644>**

ANNOTATSIYA: Ushbu tezisdá sun'iy neyron tarmoqlari asosida amalga oshiriladigan klasterlash usullari, ularning ishlash prinsiplari va amaliy qo'llanilish sohalari tahlil qilinadi. Neyro to'rlí klasterlash an'anaviy klasterlash usullaridan farqli ravishda murakkab va chiziqsiz ma'lumotlar tuzilmasini aniqlash imkonini beradi. Tadqiqotda Self-Organizing Map (SOM), Adaptive Resonance Theory (ART) va Competitive Learning kabi asosiy neyro klasterlash usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, neyron tarmoqlar, klasterlash, SOM, ART, mashinaviy o'rganish.

АННОТАЦИЯ: В данной тезисе анализируются методы кластеризации, реализуемые на основе искусственных нейронных сетей, их принципы работы и области практического применения. Нейросетевая кластеризация, в отличие от традиционных методов кластеризации, позволяет выявлять сложные и нелинейные структуры данных. В исследовании рассмотрены основные методы нейросетевой кластеризации, такие как Self-Organizing Map (SOM), Adaptive Resonance Theory (ART) и Competitive Learning.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети, кластеризация, SOM, ART, машинное обучение.

ANNOTATION: This thesis analyzes clustering methods based on artificial neural networks, their operating principles, and areas of practical application. Unlike traditional clustering methods, neural network-based clustering enables the identification of complex and nonlinear data structures. The study discusses major neural clustering approaches such as Self-Organizing Map (SOM), Adaptive Resonance Theory (ART), and Competitive Learning.

Keywords: artificial intelligence, neural networks, clustering, SOM, ART, machine learning.

Kirish

Hozirgi kunda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida jamiyatning turli sohalarida juda katta hajmdagi ma'lumotlar shakllanmoqda. Ushbu ma'lumotlar ko'pincha murakkab, ko'p o'lchamli va chiziqsiz tuzilishga ega bo'lib, ularni an'anaviy matematik va statistik usullar yordamida tahlil qilish qiyinchilik tug'diradi.

Shu nuqtai nazardan, sun'iy neyron tarmoqlariga asoslangan klasterlash usullaridan foydalanish tobora kengayib bormoqda. Neyro to'rlí klasterlash usullari biologik neyron tizimlar faoliyatidan ilhomlanib yaratilgan bo'lib, o'z-o'zini o'rganish, moslashuvchanlik va umumlashtirish kabi xususiyatlarga ega. Bu esa ularni murakkab, shovqinli va katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishda ayniqsa samarali qiladi.

Neyro to'rli klasterlash usullari sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili, kompyuter ko'rishi va boshqa ko'plab sohalarda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, Self-Organizing Map (SOM), Adaptive Resonance Theory (ART) va Competitive Learning kabi modellardan foydalanish orqali ma'lumotlar orasidagi yashirin qonuniyatlarni aniqlash va ularni aniq guruhlariga ajratish imkoniyati yaratiladi. Shu sababli, neyro to'rli klasterlash usullarini o'rganish va tahlil qilish bugungi kunda dolzarb ilmiy masala hisoblanadi.

Adaptive Resonance Theory (ART) modeli esa yangi ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonida tizimning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan. ART algoritmining asosiy afzalligi shundaki, u yangi bilimlarni o'zlashtirish bilan birga avval o'rganilgan ma'lumotlarni saqlab qolish imkoniyatiga ega. Ushbu jarayon "barqarorlik va moslashuvchanlik" muvozanatini ta'minlaydi. ART modeli doimiy ravishda yangilanib boruvchi, dinamik ma'lumotlar muhitida ayniqsa samarali bo'lib, real vaqt rejimida ishlovchi tizimlarda keng qo'llaniladi.

Competitive Learning usulida klasterlash jarayoni neyronlar o'rtasidagi raqobat mexanizmiga asoslanadi. Ushbu modelda kiruvchi ma'lumotga eng mos keluvchi neyron aniqlanadi va faqat shu neyronning vaznlari yangilanadi. Boshqa neyronlar esa mazkur jarayonda ishtirok etmaydi. Natijada neyronlar o'ziga xos ixtisoslashuvga ega bo'lib, ma'lumotlar aniq va barqaror klasterlarga ajratiladi. Competitive Learning usuli sodda tuzilishga ega bo'lishiga qaramay, katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va samarali klasterlash imkonini beradi.

Neyro to'rli klasterlash usullari an'anaviy klasterlash algoritmlariga nisbatan yuqori moslashuvchanlikka ega. Ular chiziqsiz va noaniq tuzilishga ega ma'lumotlarni samarali tahlil qilish, shovqinli axborot bilan ishlash hamda katta hajmdagi ma'lumotlar orasidan muhim bog'liqliklarni aniqlash imkonini beradi.

Neyro to'rli klasterlash usullari tasvirlarni tanib olish, tibbiy diagnostika, marketing va iste'molchilar xatti-harakatlarini tahlil qilish, hujjatlarni avtomatik guruhlash hamda bioinformatika sohasida keng qo'llanilmoqda. Ushbu sohalarda klasterlash orqali samarali va aniq qarorlar qabul qilish imkoniyati oshadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, neyro to'rli klasterlash usullari zamonaviy ma'lumotlarni tahlil qilishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, sun'iy intellekt tizimlarining jadal rivojlanishida asosiy o'rinlardan birini egallaydi. Ushbu usullar o'zining moslashuvchanligi, o'z-o'zini o'rganish qobiliyati hamda chiziqsiz va noaniq tuzilishga ega bo'lgan ma'lumotlarni samarali tahlil qilish imkoniyati bilan an'anaviy klasterlash algoritmlaridan ustun turadi.

Neyro to'rli klasterlash algoritmlaridan foydalanish natijasida murakkab va katta hajmdagi ma'lumotlar orasidagi yashirin bog'liqliklarni aniqlash, ularni aniq va barqaror klasterlarga ajratish imkoniyati yaratiladi. Bu esa tasvirlarni qayta ishlash, tibbiyot, marketing, bioinformatika va boshqa ko'plab sohalarda samarali qarorlar qabul qilishga xizmat qiladi. Shu sababli, neyro to'rli klasterlash usullarini chuqur o'rganish va amaliyotga tatbiq etish kelajakdagi ilmiy tadqiqotlar va sun'iy intellekt texnologiyalarining rivoji uchun muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Haykin S. Neural Networks and Learning Machines. — New York: Pearson Education, 2009.

2. Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. — Springer, 2006.
3. Kohonen T. Self-Organizing Maps. — Berlin: Springer-Verlag, 2001.
4. Vapnik V. The Nature of Statistical Learning Theory. — Springer, 1995.
5. Mitchell T. Machine Learning. — McGraw-Hill, 1997.
6. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. — MIT Press, 2016.
7. Qodirov O. Sun'iy intellekt va neyron tarmoqlar. — Toshkent: O'zbekiston, 2018.
8. Axmedov D. Sun'iy neyron tarmoqlari yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish. — Toshkent, 2021.